

La deserción universitaria: sucesos, situaciones y significados de un sueño frustrado

M.D. Medina Soto^{1*}, C.C. Gaytán Díaz²

¹Centro de Investigación y Docencia. Programa del Doctorado en Ciencias de la Educación.
Lucio Cabañas 27, Lomas del Santuario Etapa II, Pablo Gómez, 31206 Chihuahua, Chih. México

*denizamedina@hotmail.com

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

La deserción y la eficiencia terminal son indicadores que permiten observar la magnitud del fenómeno. El objetivo es investigar, cuáles son los sucesos y situaciones que llevan a los estudiantes a desertar, conocer el significado en sus vidas, al ver su sueño frustrado y no obtener el título de Cirujano Dentista en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH). Metodológicamente es el enfoque cualitativo, a través del método hermenéutico, los instrumentos de narrativa y entrevista a profundidad, desde la perspectiva interpretativa. Se realizó el análisis de datos en el programa Atlas ti, donde se identifican elementos de riesgo internos institucionales: incompatibilidad de horarios y apoyo docente; situaciones externas: desencanto y desmotivación y, significación en la vida del estudiante. El motivo, es la importancia en la localización de factores para la intervención asertiva en esta problemática que afecta directamente al desarrollo social y económico de un país.

Palabras clave: Educación superior, eficiencia terminal, deserción.

Abstract

Attrition and terminal efficiency are indicators that allow us to observe the magnitude of the phenomenon. The objective is to investigate what are the events and situations that lead students to drop out, to know the meaning in their lives, seeing their dream frustrated and not obtaining the title of Dental Surgeon at the Faculty of Dentistry of the Autonomous University of Chihuahua (UACH). Methodologically it is the qualitative approach, through the hermeneutical method, the instruments of narrative and in-depth interview, from the interpretive perspective. Data analysis was carried out in the Atlas ti program, where elements of internal institutional risk are identified: incompatibility of schedules and teaching support; external situations: disenchantment and demotivation and significance in the student's life. The reason is the importance in locating factors for assertive intervention in this problem that directly affects the social and economic development of a country.

Key words: Higher education, terminal efficiency, desertion.

Introducción

Con relación al fenómeno de la deserción escolar, es entendida como la acción de abandonar los estudios en un plantel educativo antes de terminar cualquier grado educativo SEP, 2012 [1], Zúñiga [2].

“La deserción escolar, se ha convertido en una de las principales amenazas de la población estudiantil en los últimos años, es preocupante por estar asociada con el fracaso personal” Dubet,[3].

En este planteamiento se presenta la gran preocupación por la complicación que aqueja a la Facultad de Odontología de la UACH, al exteriorizar el alto porcentaje de estudiantes con el problema de deserción, se identifica la necesidad de conocer la relación ingreso-deserción, además de indagar las percepciones, intereses y expectativas de los desertores, por ser parte del fracaso escolar, en donde el estudiante no puede lograr las metas esperadas ya sea por causas internas o externas. La deserción es un fenómeno multicausal, sujeto a intereses, motivación, vocación, problema socioeconómico, sociocultural, de salud; desde el punto de vista interno del alumnado e inherente, ya que derivan problemática familiar, del entorno social, de tipo institucional: curriculares, ambiente escolar, docentes, directivos. Afectando psicológicamente al estudiante desertor, a la familia que invierte dinero en la educación superior inconclusa, además de los recursos tanto académico como del estado, al retrasar la inserción productiva al campo laboral y por consecuencia el crecimiento de la nación.

El objetivo general de esta investigación es describir la deserción de los estudiantes en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua, por lo preocupante que es, y por estar asociado al fracaso del individuo, elevar los costos institucionales y del estado. Además de ser parte de los resultados obtenidos de una tesis doctoral titulada: *La deserción universitaria: sucesos, situaciones y significados de un sueño frustrado*.

Justificación

La educación superior se ha visto expuesta a los nuevos desafíos y cambios en la educación, pues anteriormente estaban en un ambiente cómodo porque el número de estudiantes era mucho más reducido y, por lo tanto, la competencia laboral era también menor. Pero al aumentar el número de estudiantes matriculados también apareció la deserción, problema complejo dentro de la Facultad de Odontología de la UACH, que va más allá de las normas o reglas de la Institución, por tanto, el abordar esta problemática permitirá generar conocimientos sobre la existencia de factores vinculados con la deserción y dar respuesta a la interrogante del crecimiento en el número de casos, situación cada vez más alarmante, lo anterior da pauta para reflexionar acerca de estos fenómenos y hacer un esfuerzo en la búsqueda que exprese las posibles causas, consecuencias y soluciones procurando encontrar una explicación que contribuya a entender este fenómeno.

En la tabla de ingresos, se puede observar que la facultad presenta una cobertura menor en el semestre agosto-diciembre del 2015 del 56%, mientras que el mayor porcentaje del 100% se encuentra en los semestres enero-junio del 2012; 2013, 2014, 2015, 2016, y 2017. Comparativamente hay mayor cobertura en los semestres enero diciembre.

1. Tabla comparativa de la demanda de ingreso con respecto a la cobertura, en un periodo comprendido del semestre agosto-diciembre del 2011 hasta el semestre enero-junio del 2017, en la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua [4].

PERIODO	ASPIRANTES	ACEPTADOS	COBERTURA
Ago- dic. 2011	378	227	60
Ene-Jun 2012	184	184	100
Ago-dic 2012	357	222	62.1
Ene-jun 2013	155	155	100
Ago-dic 2013	313	226	72.2
Ene-jun 2014	130	130	100
Ago-dic 2014	357	210	59
Ene-jun 2015	130	130	100
Ago-dic 2015	379	212	56
Ene-jun 2016	148	148	100
Ago-dic 2016	386	236	61
Ene-jun 2017	166	166	100

Así mismo se reconoce la existencia de áreas de oportunidad que se observan en el registro de bajos índices de eficiencia terminal por cohorte generacional en los semestres de: ene-jun 2014 de 35%; ago-dic. 2014 de 24%; ene-jun 2015 de 29% y ago-dic. 2015 de 41%. Además paralelamente los índices de deserción y reprobación muestra un promedio, semestralmente de baja definitiva por reprobación un total de 50 estudiantes [4].

Tabla 2. Relación de las materias con más índice de reprobación. Con referencia a la estadística interna, los indicadores de reprobación tanto en el área teórica como en clínica en los últimos años han tenido el siguiente comportamiento, en el cual la Clínica de Integral IV de octavo semestre, presenta el más alto iniciador en cuestión de reprobación [4].

AÑO	MATERIAS REPROBADAS	SEME STRE	PORCEN TAJE
2009	MORFOFISIOLOGIA I	1	10.5
	LAB. DE REHABILITACION BUCAL I	5	10.5
	MORFOLOGIA DENTAL II	2	9.2
	MATERIALES ESTOMATOLOGICOS I	1	7.2
	MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II	2	7.2
2010	CLINICA INTEGRAL IV	8	16.7
	PROPEDEUTICA DE LA SALUD	3	8.6
	LAB. DE REHABILITACION BUCAL I	5	7.5
	LAB. DE OPERATORIA I	3	5.4
	LA. DE OPERATORIA II; MICROBIOLOGIA GENERAL; MORFOSIOLOGIA I Y PREPARACIÓN Y ATENCION AL PACIENTE	4;3;1;4	5.4
2011	CLINICA INTEGRAL IV	8	12.8
	MORFOLOGIA DENTAL I	1	7.2
	SISTEMA ESTOMATOGNATICO	4	6.5
	MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II	2	5.5
	CLINICA INTEGRAL I	5	3.9
2012	MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II	2	7.8
	CLINICA INTEGRAL I	5	7.3
	MORFOFISIOLOGIA I	1	6.7
	MORFOLOGIA DENTAL I	1	6.6
	CLINICA INTEGRAL IV	8	6.6
2013	MORFOLOGIA DENTAL I	1	6.0
	PROCESOS QUIMICOS DE LA VIDA	2	5.6
	PROPEDEUTICA DE LA SALUD	3	4.2
	MATERIALES ESTOMATOLOGICOS II	2	3.6
	MORFOFISIOLOGIA II	2	2.9
2014	CLINICA DE PATOLOGIA	9	5.6
	CLINICA DE PATOLOGÍA II	10	2.7
	CLINICA ESTOMATOLOGIA QUIRURGICA I	9	2.0
	CLINICA ESTOMATOLOGÍA QUIRURGICA II	10	2.7
	CLINICA INTEGRAL I	5	15.9
	CLINICA INTEGRAL II	6	10.6
	CLINICA INTEGRAL III	7	9.3
	CLINICA INTEGRAL IV	8	17.3
	CLINICA INTEGRAL V	9	3.4
	CLINICA INTEGRAL VI	10	4.7

Según lo expresado por el Consejo Nacional de Educación Odontológica (CONAEDO), la facultad presenta “un índice de eficiencia terminal promedio en los últimos años del 33%, y un índice de titulación por cohorte generacional del 24.3%” [4].

Metodología

La investigación es una habilidad para conocer e intervenir, permite acceder a perfeccionar adaptaciones con la realidad ya sea social o natural y conduce a un resultado no conocido arrojado por la misma naturaleza o contexto.

En este sentido, esta investigación, se encuentra situada dentro del enfoque cualitativo, con fundamento en la interpretación de datos, centrado en este estudio de caso, en la perspectiva del entendimiento y significación desde el punto de vista de los estudiantes desertores. Es decir, permitiendo conseguir conocimientos nuevos del fenómeno [5] desde su propia apreciación, conductas, actitudes y creencias.

Con el apoyo del método hermenéutico, estrategia que permite adquirir conocimientos y datos informativos acerca de la realidad social, en este caso la deserción de los estudiantes en la Facultad de Odontología de la UACH. Es una rama del saber que tiene que ver en términos generales con la teoría y práctica del entendimiento, en términos particulares con la interpretación del significado de textos y acciones. Metodológicamente implica un intento de encontrar reglas y líneas que son monitores en la interpretación de textos. “El proceso por el cual conocemos la vida psíquica con la ayuda de signos sensibles que son su manifestación” [6]. Para entender algo humano, ya sea individual o social, es importante narrar una historia. Otra manera de interpretación de la investigación cualitativa es narrar su propia historia, que el individuo (s) expliquen sus experiencias y desde la hermenéutica descifrar acciones y sucesos de las historias, que tiene como objetivo construir conocimiento en educación, por medio de una investigación formal a manera de leer los relatos de las historias de vida.

Se recurrió a las técnicas de entrevista a profundidad y narrativas biográficas de diez estudiantes, que abandonaron sus estudios, en diferentes semestres de la carrera de Cirujano Dentista, para tener un acercamiento, además de conocer los sucesos y significados, desde la perspectiva de los sujetos que han vivido esta experiencia. Una vez elaborada esta tarea, se procede al análisis en el software Atlas ti y finalmente a la triangulación de datos.

Resultados y discusión

A. Factores internos a la institución

1.1 Incompatibilidad de horarios

Se trata de aquella situación donde el estudiante tiene compaginar el tiempo de clase con otras actividades extraescolares, como es el trabajo o labor que tiene realizar para poder solventar sus gastos. La facultad, cuenta con un horario de 7:00 am a 9:00pm; de lunes a viernes y el sábado hay algunas clases teóricas, con un horario de 7:00am a 2:00pm. Sin embargo, su programa exige técnicas de aprendizaje multidisciplinarias, por tanto el estudiante al ingresar a las clínicas dentales a partir de quinto semestre, enfrenta un problema de incompatibilidad de horario. El programa de las clínicas es muy estricto en este sentido del cuidado de los tiempos de permanencia, debido a la falta de infraestructura; lo que orilla a algunos estudiantes a tener que abandonar la escuela.

En este sentido, algunos estudiantes de la Facultad de Odontología que se ven en la necesidad de compaginar el estudio y el trabajo, opinan al respecto:

Por mi trabajo yo desde que entré aquí a la carrera me independicé se puede decir, entonces yo tengo que trabajar, no puedo dejar de lado mi trabajo porque es mi sustento y sustento de mi escuela y de todo El, EMD 2016 (33).

Más que nada por el tiempo, me tuve que retirar o sea ya cuando llegue a sexto, no pude entrar a clínica ya nada mas llevaba pura teoría y el siguiente semestre quise hablar ahí en Dirección pues no sé que me dieran unas horas de clínica y otras de teoría de séptimo, no sé, entonces fue que ya no me dejaron porque va ligada la práctica con la teoría y pues dije, a ver si el siguiente semestre vuelvo a entrar y pues igual...la misma, la misma situación EI, EMD 2016 (52)

“Trabajando. Trabajaba con mi papá en la construcción “EI, EHD 2017 (161).

No, el horario no me lo permitió, no porque ya ve que los horarios de aquí de odontología son muy absorbentes y pues es todo el día y aparte yo ya traía ciertas materias rezagadas que me obligaban a estar en la mañana y en la tarde o sea era imposible estar estudiando y trabajando al mismo tiempo EI, EMD 2017 (223).

“Estoy de secretaria ahorita de coordinación de clínicas del turno vespertino, entonces vengo de lunes a viernes lo que es de 2 a 8, entonces yo me puse en escuela que me permitieran estudiar en un horario especial” EI, EMD 2017 (282).

Como se observa, es una problemática la compaginación del trabajo, las materias teóricas y la práctica clínica, precisamente por el horario tan restringido que se tiene en la institución, así como la situación económica de los estudiantes al tener que trabajar para poder solventar los estudios universitarios [7] y tienen que decidirse entre seguir en la facultad o desertar por la demanda de tiempo que le produce el trabajar que no da lugar a la vida académica. En caso de que el estudiante se vea obligado a decidir por una de las dos actividades, generalmente se orienta hacia conservar el trabajo en lugar de avanzar en su formación profesional.

2. Docencia

2.1 Apoyo docente

La relación que existe entre el docente y el estudiante de odontología durante su formación profesional, son fundamentales para que se lleve a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje. El docente como guía del aprendizaje, en muchas ocasiones está estresado por la responsabilidad que pesa sobre sus hombros, pues tiene como labor fundamental formar profesionales y, esta situación genera la existencia de una relación estrecha con los estudiantes. En este sentido, no solo son las competencias marcadas en el currículo, si no va mucho más allá para ayudarlo a resolver los problemas de salud bucal de la mejor manera posible. Estableciéndose de esta forma una relación docente-estudiante en los primeros semestres de la carrera, que son las materias teóricas; empero a partir del quinto semestre que el estudiante ingresa a la clínica se convierte en una relación docente-estudiante-paciente.

Algunos estudiantes de la Facultad de Odontología, expresaron su experiencia en torno a este tema:

Eran muy pacientes, este... en algún punto había una doctora que si le temíamos porque hijole le hablábamos y casi, casi tenía una cara de ¿Qué estás haciendo? “¡Eso está mal!” Creo que para eso estaba pero yo digo que hay modos y nomas estaba esa doctora a veces y hasta para hablarle le temíamos porque hay situaciones en la clínica en donde temíamos a los doctores hablarles para que nos revisaran los trabajos EI, EHD 2017 (153).

Imagínese mi pareja de la clínica era mujer, éramos dos mujeres entonces era como miedo y luego uno está nervioso porque son las primeras prácticas y todavía más nerviosa a ver que te dice el doctor de mala manera y que te levante al paciente a veces sin terminar y te digan “mira no sabes, mira lo que estás haciendo” y hay veces que los doctores yo entiendo que no andan de humor no es el mejor de los días pero también... EMD 2017(318).

Si pues este...en lo que es la mayoría de las materias este...los docentes se portaban como comprensibles con uno te daban facilidades y yo ya que tuve a mi niño...Este...pues los docentes me dejaban a veces traerlo a clases, yo me lo traía a clases a mi niño...este pues en el área cuando ya ingrese a la clínica este...mis docentes de exodoncia siempre fueron excelentes yo nunca tuve

problemas con ellos siempre me apoyaron las veces que yo repetí la clínica pues ellos me tomaban en cuenta sus trabajos todo lo que habíamos hecho el semestre anterior EI, EMD 2017 (268).

En definitiva, se considera que el grado académico que tenga el docente, es una gran fortaleza para el desempeño de su labor, puesto que la calidad de los docentes es una cuestión que interesa a todos los países del mundo, porque cada vez hay más exigencia por profesores en las instituciones universitarias que necesitan estar en condiciones de dar respuestas a los interrogantes, necesidades y desafíos que desde la sociedad se solicitan [8], y que vayan de acuerdo a los cambios en los paradigmas universitarios a nivel mundial.

B. Factores externos

1. Individuales

1.1 Desencanto y desmotivación

La adaptación del estudiante con la institución es imprescindible, porque influye en gran medida para su permanencia. Una persona que ya no está contenta o no tiene motivación alguna entonces, en lugar de tener un desarrollo tiende a sentirse frustrado, triste desanimado y por ende tendrá pocas posibilidades de lograr concluir la carrera universitaria.

Algunos de los estudiantes comparten como se sintieron al momento de desertar de la facultad:

Bueno, ya desde hace...desde antes de que me notificaran ya...yo ya estaba viendo la posibilidad de cambiarme a otra carrera porque ya no me sentía agusto en ese punto, en la escuela, ya simplemente iba a hacer las cosas pero ya no sentía el gozo por ir a atender a las personas y sobretodo eso era lo más importante para mí las personas no...ya llegaba a un punto en donde no soportaba tanto este...llevar ciertos tratamientos o no, si no que el paciente se quedara satisfecho yyy pues si algunos compañeros me decían que si estaba mal que debía sacar todo adelante, sin embargo, a mí no se me hacía correcto conseguir personas para simplemente pasar por desesperación EI, EMD 2014 (178).

Eee porque ejem mmm bueno...no sé cómo explicarlo pero ya llega un punto en el que ejem en el que me frustraba en que no me salían las cosas en que pues si en que otras personas hicieran algo más rápido que yo y más efectivo este...aparte de que ya hay muchísima competencia y ya estaba considerando tal vez si tal vez terminar la carrera pero dedicarme a otra cosa, no a ejercer en un consultorio EI, EMD 2917 (208).

Actualmente por la apertura y crecimiento de la matrícula hay muchas perspectivas entre las que destacan principalmente la integración que tienen el estudiante con la institución [9]. Este fenómeno puede ser atendido, primeramente por dejar de mencionar a los estudiantes como “desertores” en una etiqueta que poco o nada ayuda al problema, mencionar quizá como personas que se sienten decepcionadas y desmotivadas para continuar sus estudios y que esta posición en donde se encuentran no les permite salvaguardar su lugar dentro de la universidad. Depende de la manera en que cada estudiante vive, siente e interpreta las experiencias vividas dentro de la facultad, así como el grado de interacción que se da entre la institución y los individuos.

Significados de la deserción en la vida del estudiante

Las altas tasas de deserción escolar en todos los niveles educativos, no solo trae consecuencias económicas, políticas, culturales y sociales de los países; también trae consecuencias a nivel personal, el significado en la vida de cada estudiante desertor es diferente de acuerdo a la causa que origina el abandono: si es factor interno a la institución o ajeno a ella. En este sentido, los estudiantes desertores comentan como ha influido en su vida y, cuál ha sido el significado o repercusión de haber abandonado la facultad. Hay quien lo sintió como un retroceso en su vida:

Pues es una frustración no poder seguir avanzando en tu sueño o sea no poder realizarlo, no poder llegar a materializarlo, materializar tu sueño. Sentí que algo se quebró en mi interior, la verdad y hasta ahorita no he podido superarlo EI, EMD 2017 (257).

A no, es que es como una forma que yo tengo, normalmente yo soy de las personas de que me guardo las cosas. Entonces, por haberme guardado tanto pues parece que por eso en este momento me siento tan mal... EI, EMD 2018 (386).

También otros estudiantes desertores comentaron acerca del apoyo que recibieron de su familia, además de lo difícil que fue para ellos informar que estaban fuera de la facultad.

“No pues me sentí muy mal la verdad este... fue una decepción muy grande yo decirle a mi mamá que ya no estaba en la escuela que había pasado lo que había pasado este...” EI, EMD 2017 (257).

Yo seguía hablando con ellos y les explicaba que no sentía ganas de estar ahí o sea era más el compromiso de sentir que no podía dejarlo así como así, porque ¡ya en octavo semestre! Es una carrera de ¡diez semestres! Entonces eran dos los que me faltaban yyy a mi me costaba reconocer que no quería ya estar ahí. Así que cuando pasó eso yo me sentí descansada y mis papas también notaron que podía dormir mejor, que ya podía comer mejor, que estaba mas de buenas, que tenía una mejor actitud, que ya no estaba tan preocupada que no estaba tan triste y pues siento que también fue un alivio para ellos verme un poco más estable EI, EMD 2017 (501).

No siempre es fácil hablar de experiencias dolorosas, cuando se les pregunto a los estudiantes acerca del significado de la deserción, todos llegaron un punto de quiebre. Con lágrimas en sus ojos externaron:

Pues...muy destruido, muy destruido sobretodo emocionalmente porque no sabía cómo darle la noticia a mis padres, porque mi mayor miedo era pues de que ellos pensaran que me estaba saliendo por voluntad propia de la escuela, que pensaran que ya no quería estudiar y para nada EI, EMD 2017, (188).

“Pues sobretodo tristeza, dure un tiempo pues si sin ánimo, no quería hacer nada y estaba simplemente preocupado por qué hacer. Cuál era el siguiente paso” EI, EMD 2017 (189).

Es muy frustrante, yo la verdad a todos los alumnos que si llegan a concluir sus estudios a todos los respeto y los admiro mucho porque es una carrera muy demandante muy muy demandante en todos los aspectos este...es una carrera que no depende cien por ciento de ti...este aprobar tus materia, tener un buen promedio hay muchos factores que influyen, no es como en cualquier otra carrera en conta o así en donde tu estudias para tu examen y lo que tu estudiaste es el reflejo de lo que te vas a sacar aquí aunque tu tengas todo listo, todos los conocimientos, ya le había comentado, con una vez que falte tu paciente o varias veces o no tener con que pagar un tratamiento este, aunque lo hayas realizado no te vale , o sea son muchos factores que influyen en la hora de acreditar una materia EI, EMD 2017 (258).

Comprender y hablar de deserción escolar no siempre es fácil, por el impacto negativo y presente a nivel mundial [10], las personas excluidas van en aumento, sin derecho a tener una participación positiva en la vida educativa, política, cultural y económica de una nación, por lo que es un país ineficaz e inseguro [11].

Conclusiones

Los jóvenes que desertan, presentan mayores dificultades para encontrar empleo, este fenómeno es uno de los grandes problemas que afrontan las escuelas de nivel superior y por ende son numerosas las investigaciones en torno a la deserción, pero, ¿porque no controlarla desde la perspectiva de la prevención? La mayoría de los problemas suelen ser controlados con actividades preventivas primarias y secundarias; con un diagnóstico temprano y una atención oportuna, mediante el cambio de valores, en donde el máximo valor debe ser el mantenimiento del estudiante en condiciones óptimas dentro de la institución. La prevención se podría definir como el conjunto de esfuerzos por promover, restaurar y mantener el equilibrio del estudiante en la universidad. Por lo general, las personas acuden a la institución cuando el problema está en etapas muy avanzadas, complicadas y, en muchas ocasiones cuando ya es imposible permanecer dentro de la escuela.

El ser humano, a través de su desarrollo en la historia, siempre se ha ocupado en entender y revelar lo que pasa en él mismo y en su entorno, obligándolo a razonar y conceptualizar los

fenómenos que ocurren dentro de su contexto, para explicarlos y buscar soluciones. Por el daño que este fenómeno causa y a manera de conclusión final, se indica que depende de la disposición que se tenga para corregir este fenómeno y la manera en que se implementen las acciones de responsabilidad social como son: los métodos pedagógicos, los espacios de participación y un buen financiamiento para la educación, en automático se obtendrá una mejoría considerable, pero sobretodo se cambia el destino de un país y por supuesto la vida de una persona que pasa de ser un estudiante desertor a un profesionista, con mejores y mayores oportunidades de construcción de sus sueños personales.

Referencias

- [1] Secretaría de Educación Pública. SEP. *“Reporte de la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior,”* México, D: F: pp.184, 2012.
<http://www.siguele.sems.gob.mx/siguele/encuesta.php>
- [2] R. R. Ruiz, J.C. García y M. O. Pérez, *“Causas y consecuencias de la deserción escolar en el bachillerato: Caso Universidad Autónoma de Sinaloa,”* Ra Ximhai, 10 (5), 51-74, 2014.
- [3] F. Dubet, “Los estudiantes,” *Revista de Investigación Educativa*, 1 julio-diciembre pp.1-78, 2005. DOI: <https://doi.org/10.25009/cpue.v0i1.148>
- [4] G .A. Bueno, *“Plan de desarrollo 2016-2022. Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua,”* 2016. http://fo.uach.mx/planeacion/plan_desarrollo2016/index.html
- [5] A. B. Gutiérrez, R. C. Menéndez, J. P. Núñez, E. H. Tuero y M. E. García, *“Predicción del abandono universitario: variables explicativas y medidas de prevención,”* *Revista Fuentes* pp.63-84, 2016.
- [6] P. Rueda, *“El método hermenéutico dialéctico, una estrategia para las ciencias de la conducta,”* <http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a3n5/3-5-4.pdf>
- [7] B. R. Castro y G. P. Rivas, *“Estudio sobre el fenómeno de la deserción y retención escolar en localidades de alto riesgo,”* *Sociedad Hoy*, pp. 011, 35-72. ISSN: 0717-3512 revsociedadhoy@udec.cl Universidad de Concepción Chile, 2006
- [8] A. González, *“Formación inicial docente basada en perspectiva de Competencias Profesionales,”* *Revista Electrónica de Desarrollo de Competencias (REDEC)*. No 8, Vol. 2, pp.32-42, 2011.
- [9] V. Tinto, *“Leaving college: rethinking the causes and cures of student attrition,”* Chicago: University of Chicago Press, 1993.
- [10] F.R. Barrero, *“Investigación en deserción estudiantil universitaria: educación cultura y significados,”* *Revista de Educación y Desarrollo Social*, 9(2), pp. 86-101, 2015.
- [11] Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. *“Superar la exclusión planteamientos integradores en la educación,”* París.http://sid.usal.es/idocs/F8/FDO23194/superar_la_exclusion_mediante_planteamientos.pdf. 2003.